

Origaming como Crítica: Aviões de Papel no Houdini

Origaming-Criticism: Paper Planes on Houdini

João Otero
 Clarissa Ribeiro

Resumo

Este artigo curto apresenta e discute criticamente *Folding Politics*, uma animação de dois minutos que explora o descompasso entre os materiais tradicionais de campanha política e as formas de comunicação na era digital. Inspirada nas eleições presidenciais dos Estados Unidos e nas eleições municipais brasileiras de 2024, a obra faz uma crítica ao uso contínuo de materiais físicos de campanha — especialmente panfletos impressos — apesar da predominância das mídias digitais. Ao transformar esses panfletos em aviões de papel, a animação evidencia o absurdo do impacto efêmero dos materiais promocionais físicos. Cada avião possui uma trajetória única, gerada por técnicas procedurais no software Houdini, refletindo a imprevisibilidade e a perda de controle inerentes às mensagens políticas. À medida que os aviões caem e se acumulam no chão, simbolizam o desperdício ambiental e a futilidade de se apoiar em formas de comunicação ultrapassadas. A obra também aborda como mensagens políticas, uma vez lançadas, podem ganhar vidas próprias — moldadas por desinformação, interpretações equivocadas e desfechos imprevisíveis. *Folding Politics* convida o espectador a repensar a relevância dos materiais físicos de campanha em uma era em que a comunicação digital oferece maior alcance, eficiência e sustentabilidade. A animação propõe uma reflexão sobre estratégias políticas de comunicação mais eficazes e alinhadas com as complexidades do atual ecossistema informacional.

Palavras-chave: animação 3D, impacto ambiental, interação tecno-humana em campanhas políticas,, materiais promocionais físicos, Mídia digital

***Abstract**This short paper presents and critically discusses *Folding Politics*, a two-minute animation that explores the disconnect between traditional political campaign materials and digital-age communication. Inspired by the 2024 U.S. presidential and Brazilian municipal elections, the piece critiques the continued use of physical campaign materials, particularly paper flyers, despite the dominance of digital media. By transforming these flyers into paper planes, the animation highlights the absurdity of the temporary impact of physical promotional materials. Each plane's unique trajectory, generated through procedural techniques in Houdini, reflects the unpredictability and loss of control in political messaging. As the planes fall and accumulate on the ground, they symbolize environmental waste, underscoring the futility of relying on outdated forms of communication. The animation also explores how political messages, once released, can take on unintended lives of their own—shaped by misinformation, misinterpretations, and unpredictable outcomes. *Folding Politics* challenges viewers to reconsider the relevance of physical campaign materials in an era where digital communication offers greater reach, efficiency, and sustainability. The work prompts a rethinking of political messaging strategies, advocating for approaches that are not only more effective but also more in tune with the complexities of today's information landscape.*

Keywords: 3D animation, digital media, environmental impact, physical promotional materials, techno-human interaction in political campaigns

A animação de dois minutos intitulada *Folding Politics* explora visualmente a tensão entre formas ultrapassadas de comunicação política e a era da mídia digital. Com as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2024 — e, em menor escala, as eleições municipais brasileiras — já encerradas, me vi refletindo sobre o volume avassalador de propaganda política física — especialmente panfletos de campanha — que nos foi entregue nas ruas e depositado em nossas caixas de correio. Em um tempo dominado pela comunicação digital, é importante questionar a relevância e o propósito desses objetos de papel.

Figura 1. Materiais promocionais físicos das eleições municipais brasileiras de 2024 descartados nas ruas de São Paulo. (Imagem do autor)

A mídia tradicional desempenhou historicamente um papel fundamental nas eleições presidenciais [1], fornecendo aos eleitores informações sobre as propostas, trajetórias e posicionamentos dos candidatos, além de facilitar o debate público e garantir a divulgação dos resultados eleitorais. No entanto, com a possibilidade de os candidatos se comunicarem diretamente com os eleitores por meio das redes sociais, a dinâmica entre os políticos e a imprensa tem se transformado, reduzindo a

necessidade de participação em debates televisivos ou de exposição nos meios de comunicação tradicionais.

Apesar dessa mudança estrutural, materiais impressos — como panfletos, cartazes e folhetos — continuam sendo amplamente utilizados em campanhas ao redor do mundo, evidenciando uma persistente dependência da mídia física, mesmo em um cenário cada vez mais digital.

No contexto atual, as campanhas políticas continuam a apostar fortemente em materiais gráficos, mesmo diante da crescente acessibilidade e eficácia da publicidade digital. O público que recebe esses panfletos, na maioria das vezes, não lhes atribui qualquer valor, e eles acabam descartados — muitas vezes no lixo ou espalhados pelas ruas, obstruindo bueiros e contribuindo para enchentes e danos ambientais. Esse ciclo de desperdício evidencia o crescente descompasso entre os modos tradicionais de comunicação política e a lógica da era digital, na qual as mensagens podem ser disseminadas instantaneamente e em escala global. Nesse cenário, o panfleto físico parece cada vez mais redundante — quase como uma relíquia de um tempo em que o correio direto era uma ferramenta central para o engajamento do eleitorado.

Para abordar essa futilidade, escolhi transformar os panfletos em aviões de papel — um gesto ao mesmo tempo absurdo e simbólico. Ao dobrar os panfletos, concedo-lhes um breve e efêmero momento de propósito: eles voam, se movimentam, ganham o ar por instantes. Mas, inevitavelmente, assim como as mensagens que carregam, acabam por cair no chão, um a um, ignorados e esquecidos. Essa transformação funciona tanto como crítica quanto como comentário poético, ao recontextualizar um objeto sem utilidade intrínseca e, ao mesmo tempo, enfatizar a insignificância dessa forma de comunicação política frente aos meios digitais, que são mais imediatos, abrangentes e eficazes.

Somando-se à crítica, o custo ambiental dessas estratégias tradicionais é inegável. Durante o período eleitoral de 2024 no Brasil [2], por exemplo, foram consumidos mais de 54 milhões de litros de combustível para movimentar a logística das

campanhas, resultando na emissão de quase 40 toneladas de CO₂. Em relação aos materiais gráficos, partidos e candidatos investiram mais de R\$ 300 milhões em mídia impressa — o suficiente para produzir mais de 20 milhões de livros ou cadernos, ou mais de 20 bilhões de folhas de papel A4. Esse volume de papel implica o corte de aproximadamente 417 mil árvores, evidenciando ainda mais o impacto ambiental de estratégias de campanha que já não respondem aos desafios do presente.

Origami como Crítica: Aviões de Papel no Houdini

Em um podcast produzido pela Baker School UK [1], Dan Balz, correspondente-chefe do Washington Post, que cobriu dez campanhas presidenciais ao longo de sua carreira, refletiu sobre como o papel da mídia evoluiu desde a primeira convenção que cobriu — a Convenção Nacional Democrata de 1968, em Chicago. Ele explicou que o cenário político-midiático atual é radicalmente distinto daquele período, e mesmo do que era há apenas 25 anos, antes da internet se tornar tão dominante. “Hoje temos um ambiente de mídia completamente diferente” [1], observou Balz, destacando que as redes de televisão a cabo estão cada vez mais alinhadas ideologicamente. O resultado é que as pessoas tendem a consumir informações apenas por meio das redes com as quais se sentem confortáveis — geralmente aquelas que reforçam suas visões pré-existentes. Isso tem levado à diminuição significativa do diálogo entre posições políticas diferentes e à fragmentação das narrativas públicas: já não há uma visão comum e compartilhada sobre o estado da nação.

É nesse contexto que se insere *Folding Politics* (2024), obra aqui apresentada e discutida, propondo ao espectador uma reflexão crítica sobre a relevância dos materiais políticos físicos no cenário contemporâneo e sobre as implicações mais amplas da comunicação política em uma era em que ferramentas digitais possibilitam mensagens mais eficientes, sustentáveis e amplamente difundidas.

Figura 2. Captura de tela do Houdini mostrando os modelos 3D dos aviões de papel. Os modelos foram dobrados utilizando os recursos de animação do Houdini.

(Imagem do autor)

Figura 3. Captura de tela do Houdini com todos os nodos dos modelos 3D dos aviões de papel posicionados no quadro-chave inicial da animação. (Imagem do autor)

O Houdini é uma plataforma construída desde sua origem como um sistema procedural, que oferece aos artistas grande liberdade criativa, permitindo iteração rápida e compartilhamento eficiente de fluxos de trabalho. Toda a animação de Folding Politics foi realizada utilizando o Houdini Apprentice, versão gratuita do software, devido às limitações de licença institucional. Embora a versão profissional ofereça acesso total às funcionalidades, o Houdini Apprentice disponibiliza um conjunto reduzido de ferramentas. Ainda assim, essa versão permitiu simular o

comportamento físico dos aviões de papel com alto grau de precisão —
incorporando elementos essenciais como gravidade, resistência do ar e colisões.

O fluxo de trabalho teve início com a dobra de um único avião de papel, que foi inserido no campo de visão da câmera no início da animação. A textura aplicada a esse avião — inspirada em um material promocional de um candidato à prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024 — foi replicada ao longo de uma sequência de aviões. Esses aviões foram então distribuídos proceduralmente na cena, todos carregando a mesma mensagem política, permitindo que o processo se desdobrasse em tempo real e visualmente representasse a propagação do discurso eleitoral.

À medida que a sequência avança, os aviões caem em enxame, influenciados por variações sutis em suas trajetórias — uma metáfora da natureza imprevisível das mensagens políticas quando lançadas no espaço público. Essa simulação dinâmica espelha a volatilidade com que tais comunicações podem ser manipuladas ou distorcidas após sua disseminação. Por exemplo, durante as eleições presidenciais dos EUA em 2024, mensagens de cunho anti-imigratório se espalharam viralmente nas redes sociais, frequentemente descoladas de seu contexto original. O percurso dessas mensagens — sujeito a forças externas e reações públicas oscilantes — ilustra como discursos políticos podem adquirir vida própria, longe das intenções de seus emissores.

De modo semelhante, nas recentes eleições municipais brasileiras, o candidato Pablo Marçal, sem trajetória política consolidada, baseou quase toda sua campanha em plataformas digitais, alcançando 28,4% dos votos — apenas 0,93% atrás do candidato que avançou para o segundo turno. Apesar da evidente hegemonia das mídias digitais, materiais promocionais físicos — como panfletos de papel — continuaram presentes, muitas vezes descartados nas ruas, com suas mensagens desconectadas do controle de origem. A estrutura procedural do Houdini permite espelhar com precisão essa relação complexa entre mensagem política, disseminação e imprevisibilidade de impacto em uma era em que a comunicação digital reconfigura radicalmente o campo político.

Explorando Subculturas Meméticas Online, Política Radical e Disrupção Digital

A obra *Folding Politics* também opera como uma investigação crítica sobre a rápida evolução do discurso político online e sua interseção com subculturas radicais. Comunidades jovens e nativas digitais da Geração Z têm desempenhado um papel crescente na construção e participação em movimentos políticos que muitas vezes mesclam ideologias aparentemente incompatíveis. Esses grupos já não se limitam às plataformas políticas tradicionais — ao contrário, criam suas próprias subculturas políticas, impulsionadas majoritariamente por formas de comunicação baseadas em memes e conteúdos virais.

Figura 4. *Folding Politics* (2024) — Fotografia da animação em formato .mp4 exibida na V Mostra de Arte e Tecnologia no CAP ECA USP e 2024. (Imagem do autor)

Essas subculturas online transitam por ideologias como ecoextremismo, neorreacionarismo, anarcoprimitivismo, transhumanismo, anarcocapitalismo, alt-right, pós-esquerda, egoísmo e ciber-nihilismo — formando uma nova fronteira para o pensamento político radical. O que antes era considerado periférico agora é amplamente discutido, replicado e politizado por meio de memes — pequenos “artefatos” digitais que condensam mensagens, atitudes e crenças políticas. A velocidade com que essas ideias se espalham, muitas vezes descoladas de seus

contextos ou intenções originais, reflete a volatilidade e imprevisibilidade da comunicação política na era digital.

O potencial da internet para “realizar milagres políticos” tem sido fonte tanto de esperança quanto de frustração para muitos movimentos de base. A campanha de Bernie Sanders em 2016, por exemplo, buscou mobilizar um eleitorado jovem e idealista por meio do uso estratégico de memes; enquanto a vitória de Donald Trump no mesmo ano foi atribuída, em parte, à propagação viral e caótica de desinformação sem autoria definida. Esses momentos exemplificam a dupla natureza do impacto político da internet — onde uma ideia ou imagem pode capturar a imaginação coletiva ou ser instrumentalizada para gerar conflito, muitas vezes de maneiras que escapam à moderação ou contextualização da mídia tradicional.

Tais fenômenos têm gerado crescente interesse acadêmico, embora o ritmo acelerado da cultura digital muitas vezes deixe pesquisadores lutando para acompanhar. Se mesmo os estudiosos da radicalização e politização de comunidades online encontram dificuldades para mapear a mutação constante dos memes, que esperança resta para artistas que tentam navegar esses territórios tão fluidos e complexos?

Joshua Citarella [4], artista e pesquisador que explora extensivamente as subculturas da internet, aborda diretamente esse dilema. Seu trabalho evidencia a impossibilidade de prever quais temas capturarão a atenção da próxima geração de criadores de memes — ou se esses memes conseguirão romper os muros das suas comunidades digitais originais.

No entanto, uma coisa é certa: a política institucional — especialmente a esquerda — ainda demonstra receio diante dessas comunidades indomáveis, movidas por memes, que podem tanto ser cooptadas por retóricas da extrema-direita quanto se engajar em causas progressistas, como as defendidas por Bernie Sanders.

As reflexões de Joshua Citarella [4] sobre subculturas da internet e a politização das comunidades online oferecem uma lente crítica por meio da qual Folding Politics pode ser interpretada. Assim como em sua obra, esta animação investiga como os

espaços digitais — moldados por comunidades fragmentadas e imprevisíveis — vêm desestabilizando as formas tradicionais da mídia política. A transformação de panfletos impressos em aviões de papel representa não apenas o absurdo das mensagens ultrapassadas, mas também a qualidade transitória e, muitas vezes, desprovida de significado das mensagens políticas quando lançadas nesses territórios digitais caóticos e meméticos.

Folding Politics fala da mutação nas dinâmicas da comunicação política, onde o poder fugaz dos meios físicos é ofuscado pela circulação incontrolável das mensagens digitais — frequentemente manipuladas até se tornarem irreconhecíveis. A obra responde a esse cenário digital: é uma meditação sobre como formas outrora claras de comunicação política tornam-se facilmente enredadas em um ambiente de memes, onde a ideologia pode se deslocar em segundos, deixando rastros de desperdício, confusão e consequências não intencionais. Nesse contexto, o uso de memes, movimentos online e subculturas torna-se eixo central da obra, nos convocando a refletir sobre o papel da arte no entendimento das profundas implicações deste novo terreno político.

Essa exploração não trata apenas da transição tecnológica do papel ao pixel, mas de como a comunicação política — seja por meio de memes, propaganda ou mídia tradicional — está cada vez mais à mercê de um mundo hiperconectado e acelerado. Onde antes o conteúdo político era cuidadosamente construído e controlado, hoje ele é moldado por subculturas da internet e pelas dinâmicas imprevisíveis — e muitas vezes perigosas — do engajamento digital.

As complexidades da comunicação política em democracias emergentes — especialmente em sociedades pós-autoritárias — estão no centro dos debates sobre o papel mutante da mídia e sua influência nas atitudes políticas e no comportamento eleitoral. Em muitas partes do mundo, como o Leste e o Sul da Europa, América Latina, Ásia e África, a consolidação democrática tem sido profundamente impactada pela relação entre os atores políticos, a mídia e seus públicos.

Essa dinâmica tem sido marcada pela instrumentalização da mídia por forças políticas, com veículos frequentemente cooptados para atender a interesses partidários. Além disso, a participação da mídia nas campanhas eleitorais evoluiu: as mensagens políticas são cada vez mais transmitidas por canais digitais, influenciando diretamente as interpretações dos cidadãos — e, conseqüentemente, seu voto. Nesse cenário, a internet surge como uma ferramenta poderosa na formação de uma esfera pública democrática, abrindo novos espaços de contestação e engajamento político. No entanto, essa nova forma de mediação também traz desafios significativos, uma vez que a proliferação de desinformação e os efeitos das câmaras de eco digitais dificultam o processo de comunicação política.

Essa é a perspectiva explorada por Katrin Voltmer [5] em *Mass Media and Political Communication in New Democracies*, onde ela analisa como a mídia de massa molda a comunicação política em sociedades em processo de consolidação democrática. *Folding Politics* reflete essas inquietações ao explorar as transformações no campo da mensagem política na era digital — um tempo em que a mídia tradicional, antes guardiã do discurso político, agora coexiste com culturas meméticas capazes de moldar, distorcer ou subverter narrativas políticas de maneiras imprevisíveis.

Considerações Finais

As dinâmicas da comunicação política na era da mídia digital e do consumo em massa refletem uma transformação profunda, paralela às reflexões de Susan Strasser [6] sobre a ascensão da cultura do descartável em *Waste and Want: A Social History of Trash*. A análise de Strasser sobre como a produção em massa e os bens descartáveis remodelaram a sociedade norte-americana oferece uma lente potente para compreendermos de que maneira as mensagens políticas — assim como os produtos de consumo — são produzidas, consumidas e descartadas de forma cada vez mais efêmera. Essa articulação entre o descartável e o tecnológico é central para entender como o sujeito tecno-humano contemporâneo interage com a mensagem política, seja em sua forma digital ou física.

O trabalho de Strasser [6] revela como o triunfo da cultura descartável, simbolizado pela onipresença de produtos de uso único, deu origem a uma sociedade que prioriza conveniência, velocidade e imediatismo em detrimento da sustentabilidade e do valor duradouro. De forma análoga, em *Folding Politics*, assistimos à produção em massa de mensagens políticas sob a forma de memes virais, postagens em redes sociais e panfletos impressos — todos criados e disseminados em escala sem precedentes. Esses “produtos” políticos são frequentemente consumidos rapidamente, manipulados e descartados, tal como os bens descartáveis que permeiam a vida moderna. A natureza desses artefatos — seja um panfleto de campanha ou um meme político — espelha a tese de Strasser de que vivemos uma era de saturação, na qual o volume excessivo de mensagens tende a torná-las efêmeras e ineficazes. Esse consumo em larga escala revela uma condição tecno-humana cada vez mais automatizada e dissociada, em que o engajamento com a mídia digital responde mais ao desejo de gratificação imediata do que à busca por compreensão crítica.

O projeto evidencia como as mensagens políticas, uma vez lançadas no ecossistema digital, frequentemente adquirem vida própria, escapando ao controle de seus criadores. Isso remete à imagem das “montanhas de lixo” descritas por Strasser, produzidas pelo consumismo moderno e que se acumulam, moldando a sociedade de formas antes impensáveis. Em *Folding Politics*, o voo dos aviões de papel atua como metáfora da imprevisibilidade dessas mensagens políticas quando colocadas em circulação. Assim como a propagação viral da desinformação nas eleições presidenciais dos EUA em 2016, ou as campanhas digitais de candidatos outsiders no Brasil, essas mensagens, uma vez lançadas, podem seguir trajetórias inesperadas, moldadas por incontáveis fatores externos. A interação tecno-humana com esses conteúdos espelha a lógica do consumo contemporâneo: cada vez mais passiva, mediada por algoritmos e distante das intenções originais de seus autores.

A obra também investiga as consequências desse novo ambiente político: um território fragmentado onde mensagens são distorcidas, recicladas e amplificadas em câmaras de eco digitais, tornando cada vez mais difícil distinguir verdade de manipulação. Assim como o lixo descartado descrito por Strasser, as mensagens

políticas podem se acumular, deformar e se transformar ao longo do tempo, influenciando o discurso público de maneiras muitas vezes invisíveis, mas profundamente impactantes. No contexto tecno-humano, trata-se de uma sociedade em que o engajamento digital se torna uma forma de consumo ideológico — frequentemente automatizado, reativo e polarizado.

Folding Politics propõe uma reflexão crítica sobre a intersecção entre política, mídia e consumo na era digital. A obra nos convida a repensar como mensagens políticas são produzidas e consumidas em uma era definida pela velocidade, conveniência e fluxo incessante de informações. Ao fazê-lo, aponta para a necessidade urgente de navegar esse novo cenário político com consciência crítica sobre o impacto de longo prazo do nosso engajamento — tanto com os meios quanto com as mensagens que eles veiculam, estejam elas impressas no papel ou codificadas em linguagem digital. Assim como a obra de Strasser ilumina as consequências muitas vezes invisibilizadas de uma sociedade descartável, Folding Politics nos confronta com as implicações da política descartável em um mundo onde, uma vez lançadas, as mensagens nunca desaparecem por completo. A relação tecno-humana com essas mensagens exige uma reconsideração atenta do nosso papel como criadores e consumidores de conteúdo político em um ecossistema digital cada vez mais fragmentado.

Referências

Câmara dos Deputados. (2024). Política e administração pública. Agência Câmara de Notícias. Recuperado em 25 de novembro de 2024, de <https://www.camara.leg.br/noticias/387266-papel-usado-em-propaganda-eleitoral-da-ria-para-fazer-20-milhoes-de-livros-diz-juiz/>

Baker School. (2024). What is the role of traditional media in a presidential election? Recuperado em 25 de novembro de 2024, de <https://baker.utk.edu/podcast-season-4/what-is-the-role-of-traditional-media-in-a-presidential-election/>

SideFX. (2024). Fully procedural. Recuperado em 25 de novembro de 2024, de <https://www.sidefx.com/products/houdini/>

Citarella, J. (2021). Politigram and the post-left. *Blurb*.

SIIMI /prÁxis
/2025

XII simpósio internacional de
inovação em mídias interativas

XII simposio internacional de
innovación en medios interactivos

XII international symposium on
innovation in interactive media

MAI
21-23
SP/BR

Voltmer, K. (2007). Mass media and political communication in new democracies.
Routledge.

Strasser, S. (1999). Waste and want: A social history of trash. Metropolitan Books.